

Dinamik va tizimli asosda ingliz biznes diskursini o‘rganish

Qodirova Mukaddas Tog‘ ayevna [orcid: 0009-0001-3445-1403](https://orcid.org/0009-0001-3445-1403)
e-mail: qmuqaddas@mail.ru

Termiz davlat universiteti dotsenti, fil.fan.b.fal.dok. (PhD)
Termiz shahri 190111, “Barkamol avlod” ko‘chasi, 43-uy

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tilidagi biznes diskursining dinamik va tizimli xususiyatlari mukammal tahlil etilgan. Unda biznes muloqotining madaniy, tashkiliy va texnologik omillar ta’sirida shakllanib, doimiy ravishda rivojlanishi va o‘zgarishi dinamik tizimlar nazariyasi asosida asoslab beriladi. Diskurs dinamikasining o‘ziga xos jihatlari sifatida tilning adaptivligi, kommunikativ strategiyalarning moslashuvchanligi hamda kontekstga qarab maqsadga yo‘naltirilgan muloqot shakllanishi yoritilgan. Shuningdek, maqolada lingva franka vazifasini bajaruvchi ingliz tilining global biznes muloqotidagi roli va madaniy tafovutlar sharoitida tildan foydalanish xususiyatlari o‘rganilgan. Real biznes aloqalari misolida samarali kommunikativ yondashuvlar, diskurs ishtirokchilari o‘rtasidagi interaktiv muloqot va pragmatik moslashuv imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari xalqaro biznes muloqotida samaradorlikni oshirish, o‘zaro anglashuvni mustahkamlash va tashkilotlararo hamkorlikni rivojlantirish uchun nazariy va amaliy asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: diskurs, biznes diskurs, dinamik-tizim, kommunikativ strategiya, madaniy kontekst, lingva franka, pragmatik xususiyatlar, interaktiv muloqot, xalqaro hamkorlik, til adaptivligi.

Аннотация: В данной статье всесторонне проанализированы динамические и системные особенности бизнес-дискурса на английском языке. Рассматривается процесс формирования, постоянного развития и изменений деловой коммуникации под влиянием культурных, организационных и технологических факторов на основе теории динамических систем. Выделены такие аспекты динамики дискурса, как адаптивность языка, гибкость коммуникативных стратегий и формирование целенаправленной коммуникации в зависимости от контекста. Кроме того, исследована роль английского языка как лингва франка в глобальной бизнес-коммуникации и особенности использования языка в условиях культурных различий. На основе анализа реальных бизнес-коммуникаций выявлены эффективные коммуникативные подходы, интерактивное взаимодействие участников дискурса и возможности прагматической адаптации. Результаты исследования служат теоретической и практической основой для повышения эффективности международного делового общения, укрепления взаимопонимания и развития межорганизационного сотрудничества.

Ключевые слова: дискурс, бизнес-дискурс, динамическая система, коммуникативная стратегия, культурный контекст, лингва франка, прагматические особенности, интерактивная коммуникация, международное сотрудничество, адаптивность языка.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the dynamic and systemic features of business discourse in English. It examines the process of formation, continuous development, and transformation of business communication under the influence of cultural, organizational, and technological factors, based on the theory of dynamic systems. The study highlights key aspects of discourse dynamics such as language adaptability, flexibility of communicative strategies, and the formation of goal-oriented communication depending on the context. Furthermore, it explores the role of English as a lingua franca in global business communication and the peculiarities of language use in multicultural environments. Based on the

analysis of real business communications, effective communicative approaches, interactive interactions among discourse participants, and opportunities for pragmatic adaptation are identified. The research results serve as a theoretical and practical foundation for enhancing the effectiveness of international business communication, strengthening mutual understanding, and developing interorganizational cooperation.

Key words: discourse, business discourse, dynamic system, communicative strategy, cultural context, lingua franca, pragmatic features, interactive communication, international cooperation, language adaptability.

I. Kirish

Global biznesning doimiy rivojlanayotgan landshaftida samarali muloqot muhim ahamiyat kasb etadi. Globallashuv jarayoni va biznesning jadal rivojlanishi marketing, ijtimoiy hamda moliyaviy sohalarning o‘zaro kesishuvi va ta’siri natijasida turli biznes diskursi stsenariylari hamda kommunikativ xatti-harakatlarning shakllanishiga zamin yaratdi. Axborot texnologiyalarining taraqqiyoti, shuningdek, korporativ ijtimoiy media veb-saytlari va transchegaraviy elektron tijorat shaklidagi yangi muloqot maydonlarining paydo bo‘lishi zamonaviy biznes diskursini tizimli va har tomonlama tadqiq etish zaruratini yuzaga keltirdi. Buning natijasida zamonaviy biznes tilshunoslari ushbu jarayonlarga ilmiy yondashish, ya’ni biznes muloqotlarining o‘ziga xos, lingvistik tahlilni talab qiluvchi nozik jihatlarini o‘rganishga alohida e’tibor qaratmoqda [9; 152-b.]. Ayni paytda, biznes hamjamiyatlarining tranzaksiya va shaxslararo maqsadlarga erishishda lingvistik resurslar hamda kommunikativ strategiyalardan qanday foydalanayotganini aniqlash, shuningdek, yangi biznes stsenariylari va kommunikativ xatti-harakatlarni sharhlash uchun nazariy tizimlar yaratish muhim ilmiy vazifaga aylangan.

Biznes diskursini dinamik va tizimli asosda o‘rganish ushbu sohaga bevosita aloqador bo‘lgan tilshunoslik yo‘nalishlari bilan chambarchas bog‘liq: 1) biznes kommunikatsiyasi; 2) madaniyatlararo biznes muloqoti; 3) biznes diskursining nazariy va amaliy jihatlarini; 4) o‘rnatilgan biznes va marketing terminologiyasi va boshqa shu kabi yo‘nalishlar. Tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, biznes diskursi ishbilarmonlik faoliyatining til orqali ifodalanishini qamrab oladi. Xususan, Yu.V. Danyushina ta’kidlaganidek, biznes diskursi «ishbilarmonlik mentalitetining verballashtirilgan ifodasi bo‘lib, u ishbilarmonlik mavzusiga oid matnlarning ochiq to‘plami va ekstralingvistik omillar bilan o‘zaro uyg‘unlikda namoyon bo‘lishi» [1; 7-b.] sifatida talqin etiladi.

Buning natijasida zamonaviy tadqiqotlarda biznes diskursining dinamik rivojlanishi, undagi kommunikativ strategiyalarning shakllanish jarayoni hamda lingvistik vositalarning tizimli tahlili alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayni paytda, global biznes muhitining uzluksiz o‘zgarib borishi va madaniy omillar ta’siri ostida vujudga kelayotgan yangi muloqot shakllarini aniqlash, shuningdek, ularni nazariy tizim asosida tavsiflash zamonaviy tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Dinamik va tizimli yondashuv, bir tomondan, biznes diskursining o‘zgaruvchan tabiatini chuqurroq anglashga imkon bersa, boshqa tomondan, uning tarkibiy va funksional xususiyatlarini muntazam ravishda tahlil etish uchun mustahkam metodologik asos yaratadi.

II. Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Ingliz tilining biznes diskursiga oid ko‘plab jihatlar ilmiy-nazariy tadqiqotlar obyekti bo‘lgan: ishbilarmonlik muloqotida ishtirok etuvchi har bir funksional-kommunikativ nutq turi batafsil o‘rganilgan [13]; [14]; [6]; [12]; [8]; [5]; [15]; [4]; [7]; [3].

Ma’lumki, ko‘pgina tadqiqotchilar biznes matni uni boshqa matn turlaridan (*ilmiy, publitsistik, badiiy* va b.lar) ajratib turadigan o‘ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ta’kidlashadi [A.Johns (1980), R.B. Adler (1983), S.Hagen (1993), M.Charles (1996), A.Trosborg, P.E. Jorgensen (2005), F.Bargiela-Chiappini (2007), Y.I. Madinyan (2023) va b.]. Biznes diskursi o‘zining kommunikativ, pragmatik, leksik, sintaktik, matnli, kompozitsion, vizual-grafik, normativ, janr-stilistik va boshqa xususiyatlarini ochib beradi. Y.V. Danyushinning fikricha, biznes-diskurs “ekstralingvistik omillar (tor ma’nod) bilan bog‘langan biznes mavzusi bilan birlashtirilgan

matnlarning ochiq to‘plami hamda biznes mentaliteti va mafkurasining verbalizatsiyasi (keng, falsafiy ma‘noda)” [2; 57-b.].

Ingliz tilidagi biznes diskurs “*lingua franca*” (*lingva franka* – turli tilda so‘zlashuvchilarni o‘zaro muloqoti uchun umumiy til) sifatida turli madaniy va tashkiliy kontekstlarda o‘zaro muloqotlarni osonlashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Dinamik tizimli yondashuv ushbu murakkab hodisani tahlil qilish va tushunish uchun keng qamrovli asosni taqdim etadi.

Fizika va biologiya kabi sohalariga asoslangan dinamik tizimlar nazariyasi tizimning tarkibiy qismlari vaqt o‘tishi bilan murakkab xatti-harakatlarni hosil qilish uchun qanday o‘zaro ta‘sir qilishini o‘rganadi. Biznes diskursiga tatbiq etilganda, ushbu yondashuv tilning ravonligi va moslashuvchanligini tan oladi, chunki u turli xil ta‘sirlarga, shu jumladan madaniy me‘yorlarga, texnologik yutuqlarga va tashkiliy o‘zgarishlarga javob beradi [10; 93-b.]. Biznes diskursi yuzmayuz uchrashuvlardan tortib raqamli aloqagacha bo‘lgan bir nechta ishtirokchilar va manbalarni o‘z ichiga oladi. Dinamik tizimlar yondashuvi bu o‘zaro ta‘sirlarning vaqt o‘tishi bilan qanday rivojlanishi va bir-biriga ta‘sir qilishini ko‘rib chiqadi. Biznes muhiti statik emas. Kompaniyalar doimiy ravishda o‘zlarining aloqa strategiyalarini bozor o‘zgarishlari, tartibga solish talablari va texnologik innovatsiyalarga javob berish uchun moslashtiradilar. Ushbu moslashuvchanlik dinamik tizimlar tahlilining asosiy yo‘nalishi hisoblanadi.

III. Natijalar va muhokama

Biznes diskursini tartibga solish muloqotlar bo‘ylab professionallik va izchillikni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu quyidagilarga yordam beradi:

Aniqlikni ta‘minlash – aniq ko‘rsatmalar tushunmovchiliklarning oldini olishga yordam beradi va xabarlar to‘g‘ri uzatilishini ta‘minlaydi.

Professionallikni saqlash – standartlarga rioya qilish muloqotni rasmiy va xushmuomalali hamda hurmatga loyiq qiladi. Bu biznes munosabatlarini saqlab qolish uchun juda muhimdir.

Huquqiy standartlarga rioya qilish – qoidalar korxonalariga reklama, ma‘lumotlarni himoya qilish va boshqalar bilan bog‘liq qonunlarga rioya qilishga yordam beradi.

Yuqorida keltirilgan tasnifiy xususiyatlar tahlili borasida to‘xtalmoqchimiz:

Biznes muloqoti ko‘pincha tasodifiy suhbatlarda unchalik keng tarqalgan bo‘lmagan rasmiyatchilik va xushmuomalalik darajasini [11; 25-b.] (professionallikni saqlash) talab qiladi. Bunga unvonlardan (titullar, mas.: Mr., Mrs., Ms., Miss, Master, Sir, Madam, Dr. va h.k.) foydalanish, xushmuomalali so‘rovlar (Could you...?, Would you ...?, Excuse me, ..., Would you mind... / Do you mind...?, Do you think you could help me with...?, Would you be able to help me with ... ? va b.) va rasmiy yopilish (Yours truly, Sincerely, Thanks again, Appreciatively, Respectfully, Faithfully, Regards, Best regards va b.) kiradi. “Please” va “thank you” so‘zlaridan foydalanish, shuningdek, “Dear Mr. Smith” kabi tegishli salomlar keng tarqalgan misollardir.

Biznes diskursni standartlashtirilgan formatlar asosida shakllantirish: elektron pochta xabarlari, hisobotlar va taqdimotlar odatda aniqlik va professionallikni ta‘minlash uchun standartlashtirilgan formatlarga amal qiladi. Misol uchun, elektron pochta xabarlari ko‘pincha salomlashish (Good morning/afternoon/evening; Hello/Dear, I hope this email finds you well; Thank you for your time and attention; I am contacting you in regards...; Thank you for getting in touch with... va b.) bilan boshlanadi, so‘ngra aniq maqsad qo‘yiladi va harakatga chaqirish yoki yakuniy so‘z bilan tugaydi.

Sohaga xos jargonlardan foydalanish: sohaga xos terminologiyadan foydalanish tajribani yetkazishga yordam beradi va xabar mo‘ljallangan auditoriya tomonidan tushunilishini ta‘minlaydi. Masalan, “ROI” (Return on Investment/Investitsiya daromadi) yoki “B2B” (Business to Business/Biznesdan biznesga) kabi atamalar odatda biznes diskursida qo‘llaniladi.

Pragmatik konventsional statik emas; ular kontekst va auditoriyaga qarab farqlanadi. Masalan, ko‘p millatli korporatsiyada rasmiyatchilik darajasi (Mas.: –Good morning, Mr. Brown. – Good morning, Miss Nightingale.) va foydalaniladigan til turi boshlang‘ ich muhitdan sezilarli darajada farq qilishi mumkin.

Biznesda tildan foydalanish madaniy kontekstlarga chuqur singib ketgan. Dinamik tizimlar nuqtai nazari madaniy me‘yorlar va qadriyatlarining aloqa amaliyotini qanday shakllantirishini o‘rganadi. Sifatli va miqdoriy usullardan foydalangan holda, tadqiqotchilar haqiqiy biznes aloqalaridan ma‘lumotlarni to‘plashlari mumkin. Bu uchrashuvlar, elektron pochta almashinuvi va intervyular yozuvlarini o‘z ichiga olishi mumkin. Keyinchalik naqsh va tendentsiyalarni aniqlash uchun nutq tahlili, tarmoq tahlili va hisoblash modellashtirish kabi analitik vositalardan foydalanish mumkin.

Muloqot oqimlarini xaritalash orqali tadqiqotchilar axborot va ta‘sir tashkilotlar ichida va o‘rtasida qanday aylanayotganini tasavvur qilishlari mumkin. Bu muloqot tarmoqlarining paydo bo‘lishini va asosiy ishtirokchilarning rolini tushunishga yordam beradi.

Korxonalar diskursning dinamik tabiatini tushunish orqali yanada samarali muloqot strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin. Bunga xabarlarini turli xil auditoriyalarga moslashtirish va interaktiv muloqot uchun raqamli vositalardan foydalanish kiradi.

Tildan foydalanishga madaniy ta‘siirlarni tan olish orqali kompaniyalar tushunmovchilik va mojarolarni minimallashtirib, xalqaro hamkorlik va muzokaralarni yaxshilashi mumkin.

Diskursni strategik rejalashtirish nuqtai nazaridan samarali muloqot – bu og‘ zaki muloqot bo‘lib, unda bir yoki bir nechta diskurs ishtirokchilarining kommunikativ maqsadiga muvaffaqiyatli erishiladi. Shu bilan birga, murosaga kelish strategiyasida [2] sheriklar ikkala tomon foydasiga kelishuvga erishishlari mumkin, masalan:

– *If I could have a quick word with Sonia, then I might be able to take you through the new targeting strategy myself.*

– *Well, if you’re sure. It would be useful if we could talk it through. I’d really appreciate that (Hutchinson).*

Ushbu misolda shartlar o‘zaro kelishilgan maqsadga erishishga yordam beradigan imtiyozlarni ko‘rsatish uchun ishlatiladi.

Biznes diskursni yozma matn misolida ko‘rib chiqsak:

Alas, most of the world's remaining oil (and all of its cheap oil) is in the hands of OPEC or Russia. But as the balance of power has shifted away from consumers, oil producers have begun pulling back the welcome mat from the majors. Vladimir Putin has all but shut the door to big western oil firms with his recent clumsy effort to create a state-run oil giant in Russia. The Middle East, where two-thirds of the world's proven oil reserves lie, is mostly off limits to the big private-sector oil companies.

(The Economist, 20.12.2005)

Yuqoridagi matnda adresat qolgan neft zaxiralari bilan bog‘ liq vaziyat va Rossiya bank bozoridagi xalqaro bank guruhlarini faoliyati haqida aniq gapiradi. U nafaqat hozirgi vaziyatning faktik tavsifidan, balki Adresant (bunday holatda, bu nafaqat professionalga, balki umuman har qanday o‘quvchiga ham tegishli) muallifning his-tuyg‘ ularining murakkab hissiy doirasini va vaziyatning haqiqiylikini tushunishga chaqiriladi. Ushbu muammoga o‘z munosabatidan ham foydalanadi: *alas, to pull back, to shut the door, clumsy efforts.*

Bizningcha, faol ikki tomonlama o‘zaro ta‘sir jarayoni matn muallifini lingvistik materialni tanlash va qurishda doimo o‘z adresatiga e‘tibor qaratishga majbur qiladi. O‘z tilini va fikr-mulohazalarini mo‘ljallangan o‘quvchiga imkon qadar ochiq qilish uchun qabul qiluvchi qabul qiluvchining mumkin bo‘lgan mulohazalarini, uning e‘tirozlarini va taqdimotning ba‘zi fikrlarini noto‘g‘ ri tushunishini kutadi. O‘quvchi faoliyatiga javoban muallif pozitsiyasining ta‘sirchanligi shu erda namoyon bo‘ladi.

Shuni ta‘kidlaymizki, o‘zaro ta‘sirning faol ikki tomonlama jarayoni matn muallifini til materialini tanlash va qurishda doimiy ravishda o‘z manziliga e‘tibor qaratishga majbur qiladi. O‘z tilini va fikrlash jarayonini mo‘ljallangan o‘quvchi uchun iloji boricha qulayroq qilishga intilib,

qabul qiluvchi qabul qiluvchining mumkin bo‘lgan satrlarini, uning e’tirozlarini, taqdimotning individual fikrlarini tushunmasligini kutadi. Aynan shu erda o‘quvchining faoliyatiga javoban muallifning pozitsiyasining samaradorligi namoyon bo‘ladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilidagi biznes diskursini tadqiq qilishda dinamik tizimli yondashuv biznes dunyosidagi muloqotning murakkab va moslashuvchan tabiati haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etadi. Ushbu istiqbolni o‘zlashtirgan holda, tadqiqotchilar va amaliyotchilar bugungi kunda global biznesni belgilaydigan murakkab o‘zaro ta’sirlar tarmog‘ ini yaxshiroq tushunishlari va harakat qilishlari mumkin. Ushbu yondashuv nafaqat akademik tushunishni kuchaytiradi, balki bir-biriga bog‘langan dunyoda gullab-yashnamoqchi bo‘lgan korxonalar uchun amaliy foyda keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Данюшина Ю. В. Многоуровневый анализ сетевого бизнес-дискурса: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. — М., 2011. — 49 с. — (С. 7.)
2. Данюшина Ю.В. Многоуровневый анализ англоязычного сетевого бизнес-дискурса: дис. ... д-ра филол. наук. — М., 2011. — 486 с.
3. Назарова Т. Б. Динамические процессы в словарном составе английского языка делового общения // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки»: научный журнал. — № 1 (57) 2014. — Орел, 2014. — С. 271–275.
4. Назарова Т. Б. Речевая деятельность в деловых целях: диалектика теории и практики // «Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности». Сборник научных статей Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. — Выпуск 7. — Нижний Новгород, 2012. — С. 149–154.
5. Назарова Т. Б. Словарный состав английского языка делового общения. Спецкурс / Назарова Т. Б., Кузнецова Ю. Н., Преснухина И. А.; под ред. проф. Назаровой Т. Б. — М.: Астрель: АСТ, 2007. — 319 с.
6. Назарова Т. Б. Словарь общеупотребительной терминологии английского языка делового общения (учебный, англо-русский). — Москва: АСТ/Астрель, 2002. — 128 с.
7. Назарова Т. Б. Современный англоязычный бизнес-дискурс: семиотический аспект // «Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности». Журнал Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. — Выпуск 1 (8). — Нижний Новгород: ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2013. — С. 150–155.
8. Назарова Т. Б., Левина А. А. Английский язык делового общения. Пособие по обучению чтению. — М.: Высшая школа, 2006. — 135 с. (на англ. яз.).
9. Храменко, Д.С. К вопросу о планировании функционального пространства английского делового дискурса: лингвосинергетический подход/ Д.С. Храменко // Вопросы прикладной лингвистики. — 2015. — Вып. 2 (18). — С. 151–163. (152)
10. Эзенкина, А.В. Динамико-системный подход к анализу речевого взаимодействия в английском деловом дискурсе / А.В. Эзенкина // Лингвострановедение: методы анализа, технология обучения: 9-й межвуз. семинар по лингвострановедению: сб. ст. В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. Л.Г. Веденина. — М.: МГИМО, 2012. — С. 90–96. (93)
11. Brown, P., Levinson, S. C. Politeness: Some universals in language usage. — Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
12. Nazarova, T. B. Business English. A Course of Lectures and Practical Assignments / Nazarova, T. B. — М.: AST/Astrel, 2004. — 272 p.
13. Nazarova, T. B. Business English. An Introductory Course for Advanced Students. — First edition. — Moscow: Dialog-MSU, 1997. — 133 p.
14. Nazarova, T. B. Business English. An Introductory Course for Advanced Students of Language and Literature. — Second edition. — Moscow: Dialog-MSU, 2000.
15. Nazarova, T. B. The English of the Business Media // Nazarova, T. B. Business English. A Course of Lectures with Exercises, Activities and Tasks. — Moscow: AST/Astrel, 2009. — P. 230–269.